

KURSANTLARING JANGOVAR TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA JISMONIY TAYYORGARLIKNING O'RNI

X.A. Karimov, O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti (O'RHX va MU) Jismoniy tayyorgarlik va sport kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining jangovar tayyorgarligini oshirishda jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati, uning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Harbiy xizmatchilar faoliyatida zarur bo'lgan kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik va ruhiy barqarorlik sifatlarini rivojlantirishning jangovar tayyorgarlikka ta'siri ilmiy manbalar hamda amaliy kuzatishlar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, kursantlarning kasbiy-amaliy tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan jismoniy mashg'ulotlarning samaradorligi asoslab berilgan.

MAQSAD: oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining jangovar tayyorgarligini oshirishda jismoniy tayyorgarlikning o'rni va samaradorligini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda harbiy jismoniy tayyorgarlik, jangovar tayyorgarlik va kasbiy-amaliy tayyorgarlikka oid ilmiy manbalar hamda amaliy kuzatishlar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va pedagogik yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari jismoniy tayyorgarlik kursantlarda kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik va ruhiy barqarorlikni rivojlantirish orqali jangovar tayyorgarlik samaradorligini oshirishini ko'rsatdi. Shuningdek, kasbiy-amaliy mashg'ulotlarning tizimli tashkil etilishi harbiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga xizmat qilishi aniqlandi.

XULOSA: tadqiqot harbiy xizmatchilar shaxsida irodaviy va emotsional xususiyatlar murakkab tizim sifatida shakllanishini ko'rsatdi hamda ularni rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarurligini asoslab berdi.

Kalit so'zlar: jangovar tayyorgarlik, jismoniy tayyorgarlik, kursant, harbiy ta'lim, chidamlilik, kuch, tezkorlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik, harbiy-amaliy mashqlar.

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОВЫШЕНИИ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ

X.A. Каримов, Университет военной безопасности и обороны Республики Узбекистан доцент кафедры физической подготовки и спорта, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается значение физической подготовки в повышении боевой готовности курсантов высших военных учебных заведений, ее теоретические и практические аспекты. На основе научных источников и практических наблюдений проанализировано влияние развития качеств силы, быстроты, выносливости, ловкости и психической устойчивости, необходимых в

деятельности военнослужащих, на боевую готовность. Также обоснована эффективность физических упражнений, направленных на совершенствование профессионально-прикладной подготовки курсантов.

ЦЕЛЬ: проанализировать роль и эффективность физической подготовки в повышении уровня боевой подготовки курсантов высших военных образовательных учреждений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники и практические наблюдения по вопросам физической, боевой и профессионально-прикладной подготовки военнослужащих. Используются аналитический, сравнительный и педагогический методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что физическая подготовка способствует развитию силы, быстроты, выносливости, ловкости и психологической устойчивости курсантов, что повышает эффективность их боевой подготовки. Установлено также, что системная организация профессионально-прикладных занятий способствует успешному выполнению служебно-боевых задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: физическая подготовка является важным фактором повышения боевой и профессиональной готовности курсантов высших военных образовательных учреждений, а её совершенствование на основе современных методов способствует повышению качества военного образования.

Ключевые слова: высшее военное образование, курсант, боевая подготовка, физическая подготовка, сила, выносливость, ловкость, психологическая устойчивость, профессионально-прикладная подготовка.

THE ROLE OF PHYSICAL TRAINING IN ENHANCING THE COMBAT TRAINING OF CADETS

Kh.A. Karimov, University of Military Security and Defense of the Republic of Uzbekistan
Associate Professor, Department of Physical Training and Sports,
PhD in Pedagogical Sciences.

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the importance of physical training in improving the combat readiness of cadets of higher military educational institutions, its theoretical and practical aspects. The impact of combat training on the development of the qualities of strength, speed, endurance, agility, and mental stability necessary for military personnel was analyzed based on scientific sources and practical observations. The effectiveness of physical training aimed at improving the professional and practical training of cadets is also justified.

AIM: to analyze the role and effectiveness of physical training in improving the combat readiness of cadets in higher military educational institutions.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature and practical observations related to military physical training, combat readiness, and professional-applied training. Analytical, comparative, and pedagogical methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings demonstrated that physical training enhances cadets' strength, speed, endurance, agility, and psychological resilience, thereby improving combat readiness. Systematic professional-applied training was also found to contribute to the successful performance of military tasks.

CONCLUSION: physical training is a key factor in enhancing the combat and professional readiness of cadets in higher military educational institutions, and its improvement through modern methods contributes to the quality of military education.

Keywords: higher military education, cadet, combat training, physical training, strength, endurance, agility, psychological resilience, professional-applied training.

Mamlakat mudofaa salohiyatini mustahkamlash va Qurolli Kuchlar jangovar shayligini ta'minlashda harbiy kadrlar tayyorgarligi muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy harbiy harakatlar sharoitida harbiy xizmatchilardan nafaqat chuqur nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalar, balki yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlik ham talab etiladi. Jismoniy tayyorgarlik harbiy mutaxassisning xizmat faoliyatida uchraydigan turli murakkab vaziyatlarni muvaffaqiyatli hal etishida asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda harbiy oliy ta'lim muassasalarida kursantlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, ularning jangovar faoliyatga tayyorgarligini oshirish va xizmat vazifalarini samarali bajarishga yo'naltirilgan metodikalarni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot maqsadi

Oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining jangovar tayyorgarligini oshirishda jismoniy tayyorgarlikning o'rnini va ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslash hamda uning samaradorligini tahlil qilish.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqot jarayonida ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatish, suhbat, qiyosiy tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, harbiy ta'lim muassasalarida olib borilayotgan jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari mazmuni o'rganildi va tahlil qilindi.

Jismoniy tayyorgarlikning jangovar faoliyatdagi ahamiyati

Jismoniy tayyorgarlik harbiy xizmatchining kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismi hisoblanadi. Harbiy faoliyat davomida shaxs yuqori darajadagi jismoniy va ruhiy yuklamalarga duch keladi. Murakkab relyef sharoitida harakatlanish, uzoq masofalarni bosib o'tish, qurol-aslahalarni olib yurish, jangovar topshiriqlarni bajarish va favqulodda vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajada bo'lishini talab etadi.

Jismoniy tayyorgarligi yetarli bo'lmagan harbiy xizmatchilarda charchash tezroq kuzatiladi, diqqatning pasayishi va harakat aniqligining buzilishi yuzaga keladi. Natijada jangovar topshiriqlarni bajarish samaradorligi kamayadi. Shu sababli jismoniy tayyorgarlik jangovar tayyorgarlikning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

Kursantlarda rivojlantirilishi zarur bo'lgan jismoniy sifatlar

Harbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, kursantlarda quyidagi jismoniy sifatlarni rivojlantirish zarur:

Kuch

Kuch sifati harbiy xizmatchining qurol-aslahalarni boshqarishi, yuklarni ko'tarishi, to'siqlardan o'tishi va qo'l jangi usullarini samarali bajarishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Chidamlilik

Chidamlilik uzoq muddat davom etadigan jismoniy yuklamalarni bajarishda asosiy omil hisoblanadi. Harbiy yurishlar, uzoq masofaga yugurish va dala sharoitidagi mashg'ulotlarda ushbu sifat alohida ahamiyatga ega.

Tezkorlik

Tezkorlik jangovar vaziyatlarda qisqa vaqt ichida to'g'ri qaror qabul qilish va zarur harakatlarni amalga oshirish imkonini beradi.

Chaqqonlik

Chaqqonlik murakkab koordinatsion harakatlarni bajarish, to'siqlardan o'tish va turli jangovar holatlarga tez moslashishda muhim rol o'ynaydi.

Egiluvchanlik

Egiluvchanlik harakat amplitudasini kengaytiradi, jarohatlar xavfini kamaytiradi va murakkab harakatlarni samarali bajarishga yordam beradi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlikning o'rni

Maxsus jismoniy tayyorgarlik kursantlarni bevosita jangovar faoliyatga tayyorlashga xizmat qiladi. Ushbu tayyorgarlik tarkibiga qo'l jangi, to'siqlar yo'lagidan o'tish, harbiy-amaliy yugurish, yuk bilan harakatlanish va boshqa maxsus mashqlar kiradi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari kursantlarda nafaqat jismoniy sifatlarni, balki ruhiy barqarorlik, qat'iyatlilik, jasorat va irodaviy sifatlarni ham shakllantiradi. Shu bois ushbu mashg'ulotlar jangovar tayyorgarlikning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Jismoniy tayyorgarlik va ruhiy barqarorlik

Ilmiy tadqiqotlar natijalari muntazam jismoniy mashqlar bilan shug'ullanuvchi harbiy xizmatchilarda stressga chidamlilik, emotsional barqarorlik va psixologik tayyorgarlik darajasi yuqori bo'lishini ko'rsatmoqda.

Jangovar sharoitlarda ruhiy barqarorlik ko'pincha jismoniy tayyorgarlik bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Jismonan chiniqqan harbiy xizmatchi murakkab vaziyatlarda o'z imkoniyatlariga ko'proq ishonadi va vazifalarni samarali bajaradi.

Muhokama

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, jismoniy tayyorgarlikning barcha tarkibiy qismlarini kompleks rivojlantirish kursantlarning jangovar tayyorgarlik darajasini sezilarli oshiradi.

Ayniqsa, aylanma mashg'ulotlar, funksional tayyorgarlik mashqlari va harbiy-amaliy mashqlarni o'z ichiga olgan mashg'ulotlar yuqori samaradorlikka ega.

Jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarini tashkil etishda kursantlarning individual xususiyatlari, jismoniy rivojlanish darajasi va bo'lajak mutaxassisligi hisobga olinishi lozim.

Xulosa

1. Jismoniy tayyorgarlik kursantlarning jangovar tayyorgarligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

2. Kuch, chidamlilik, tezkorlik, chaqqonlik va egiluvchanlik sifatlarini rivojlantirish jangovar faoliyat samaradorligini oshiradi.

3. Maxsus jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari kursantlarni real jangovar faoliyatga yaqin sharoitlarda tayyorlash imkonini beradi.

4. Muntazam jismoniy mashqlar ruhiy barqarorlik va stressga chidamlilikni rivojlantiradi.

5. Jismoniy tayyorgarlikning ilmiy asoslangan metodikalarini harbiy ta'lim tizimiga keng joriy etish kursantlarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi 2026-yil 24-mart "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi O'RQ-1123-son Qonuni.

2. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining 2020-yil 7-maydagi 333-sonli buyrug'i.

3. Karimov X.A. Harbiy xizmatchilar jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish masalalari. – Toshkent, 2024.